

ПОНЯТИЕ САТИРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598712>

Халимова Нафосат Давронбек кизи

*магистрант 1 курса направления «Литературоведение:
русская литература» Узбекского государственного
университета мировых языков*

Аннотация: Данная статья посвящена изучению этапов развития сатиры в русской литературе XX века. Рассмотрена деятельность сатирических изданий, проанализированы творческие пути писателей-сатириков и объекты их сатирических произведений.

Ключевые слова: русская литература, сатира, сатирическое произведение, осмеяние, юмор, смех.

THE CONCEPT OF SATIRE IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 20th CENTURY

Khalimova Nafosat Davronbek kizi

*1st year master's student of the direction "Literary criticism:
Russian literature" of the Uzbekistan State
World Languages University*

Annotation: This article is devoted to the study of the stages of the development of satire in the Russian literature of the XX century. The activity of satirical publications is considered, the creative ways of satirical writers and the objects of their satirical works are analyzed.

Keywords: Russian literature, satire, satirical work, ridicule, humor, laughter.

XX ASR RUS ADABIYOTIDA SATIRA TUSHUNCHASI

Xalimova Nafosat Davronbek qizi

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti «Adabiyotshunoslik:
rus adabiyoti» yo'nalishi
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqola XX asr rus adabiyotida satiraning rivojlanish bosqichlarini o'rganishga bag'ishlangan. Satirik nashrlar faoliyati ko'rib chiqilgan, satirik yozuvchilarning ijodiy yo'llari va ularning satirik asarlari obyektlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *rus adabiyoti, satira, satirik asar, kulish, yumor, kulgi.*

Сатира в русской литературе XX века пережила периоды и расцвета, и спада. Первый взлет её произошёл в начале века, когда была отменена предварительная цензура и дано разрешение на открытие собственных печатных изданий. В 1905 – 1907 годах в стране выходило более трёхсот сатирических газет и журналов. Среди них – «Плеть», «Скорпион», «Пощёчина», в названиях которых отражалось активное желание обличать, клеймить, жалить. Самым известным среди сатирических изданий был журнал «Сатирикон», основанный в 1908 году. Он сумел собрать под своей крышей многих талантливых авторов: А. Аверченко, Н. Тэффи, Сашу Чёрного и других. Целью журнала было объявлено «моральное исправление» общества средствами сатиры, при этом сотрудники издания принципиально избегали политических тем. «Весёлый гений смеха, присущий сатириконецам, сохранив в их творчестве всё самое лучшее, и ныне способен доставлять нам высокое эстетическое наслаждение своим остроумием, жизненностью и художественной выразительностью» [6]. Выдержали проверку временем сатирические фельетоны В. Дорошевича. Пробовали себя в сатирических жанрах М. Горький, А. Куприн, Ф. Сологуб и А. Блок. «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним», – говорил А. Блок [5].

Следующий этап в истории литературы является период 20-ых годов, когда сатирические жанры бурно развивались. В это десятилетие созданы замечательные сатирические произведения М. Зощенко, А. Платоновым, Е. Зозулей, И. Ильфом и Е. Петровым, М. Булгаковым. Не все их книги увидели свет при жизни авторов, многие подверглись критике, но правда их восторжествовала. Писатели-сатирики данного периода отличались особенной смелостью и откровенностью своих высказываний. Все они являлись наследниками русского реализма XIX века.

Одним из ярчайших сатирических поэтов стал Саша Чёрный. Объектом осмеяния в его поэзии оказываются дураки, пьяницы, представители некоторых течений в искусстве и т. д. Поэт высмеивает быт и идеалы русского обывателя, пустоту жизни людей, считающихся интеллигентами. Юмор в творчестве поэта сочетается с горькой иронией и носит скептический характер. Известны такие его сборники, как «Всем нищим духом», «Сатиры», «Сатира и лирика» и т. д.

А. Т. Аверченко – крупнейший сатирик начала XX века. В 1908 году он становится редактором журнала «Сатирикон». Тема сатир Аверченко – быт города, жизнь обывателя, новые течения в искусстве. Аверченко как сатирик был скорее созерцателем, чем борцом, хотя верил, что жизнерадостный смех может исправить жизнь. Были изданы такие его сборники, как «Рассказы для выздоравливающих», «Весёлые устрицы», «Круги по воде», «Чудеса в решете».

Аркадий Аверченко был создателем собственной комической манеры повествования, он на долгие десятилетия задал вектор развития русской сатирико-юмористической прозы и журналистики.

Один из известных сатириков М. Зощенко оставил нам более тысячи рассказов и фельетонов, пьесы, киносценарии, критические статьи. Темы его рассказов разнообразны – неустроенный быт, жизнь бюрократов, обывателей, чиновников. Читая произведения Зощенко, мы отчетливо представляем себе тесные, общие кухни, где частенько разгораются ссоры, а иногда заводятся и драки. Всё его творчество свидетельствует о том, что писатель верил в народ, в его ум и трудолюбие, в способность заглянуть в себя и расстаться с тем, что мешает его историческому движению. Сатирик показывал российского обывателя изнутри. Он заговорил его голосом, посмотрел вокруг его глазами. Имя Михаила Зощенко стоит в одном ряду с такими именами в русской литературе, как А. Толстой, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков, А. Платонов. Примечательно то, что у Зощенко, Булгакова, Ильфа и Петрова при различии в манере и привязанностях объекты сатиры и типы весьма похожи. Они пишут о квартирных ссорах, о бюрократах, о чиновничьих нововведениях, о пустоте жизни обывателя.

В то нелёгкое время юмор и сатира были в моде. В периодических изданиях появлялись новые сатирические рубрики, многие из которых стали впоследствии постоянными и являлись своеобразной «визитной карточкой» издания. Это была примета времени, в которой отразилась атмосфера жизни 20 – 30-х годов. Сатира начиналась с самой жизни. Жизнь предлагала сатирикам темы для статей, фельетонов, романов и рассказов. Особенно частым героем сатирических произведений того периода был бюрократ-приспособленец. Как правило, это полуграмотный мещанин, одетый в гимнастёрку и галифе, в начищенных сапогах, ловко прикрывающий свою бездарную деятельность, тормозящую прогресс, былыми заслугами. Писатели 20-30-х годов исследовали одного и того же антигероя или одни и те же явления, но под разными углами зрения, дополняя один другого. А. Платонов, который также был автором остро сатирических произведений, отмечал, что «Забавность, смехотворность, потеха сами по себе не могут являться смыслом сатирического произведения: нужна еще исторически истинная мысль и, скажем прямо, просвечивание идеала или намерения сатирика сквозь кажущуюся суету анекдотических пустяков» [2, С. 87]. Сатира была показателем силы сопротивления искусства, свидетельством находчивости и изобретательности писателей во имя сохранения независимости взглядов.

Благодаря мастерству И. Ильфа и Е. Петрова перед нами предстает целая цепочка чрезвычайно колоритных и легко узнаваемых персонажей – мещан-

обывателей. Нельзя сказать, что эта тема была новой для русской литературы: пошлость и мелочность души человека показал в своих произведениях Н. В. Гоголь, эту тему органически продолжили А. Н. Островский, А. П. Чехов, В. В. Маяковский. Нет практически ни одного сатирика, который бы отвернулся от проблемы мещанства, ведь она, к сожалению, актуальна во все времена. «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» соединили в себе и юмор характеров, и комизм положений, в которые попадают герои, и остроумную манеру изложения материала. Сатира здесь направлена на уходящий мир, на то, что у людей не осталось никаких духовных ценностей.

А. П. Платонов в своём труде «Общие размышления о сатире» отмечал, что «Сатира – это исключительное искусство идеи и мысли, причем сама художественная, изобразительная способность сатирика служит лишь подсобным средством для его работы, и этой способностью он должен обладать в превосходной степени... главное в сатирическом произведении – это глубокая, могучая мысль, проникающая общественное явление до дна, до истины, и подчиняющая себе все остальное – и прелесть слова, и движение сюжета, и характеры героев» [2, С. 88].

Всплеск сатирической литературы в 20-е годы и ее спад в 30-е доказывают справедливость утверждения литературоведа С. Голубкова, что наиболее характерные сатирические книги, как правило, появляются в «откровенно застойные, неподвижные периоды отечественной истории». Не случайно в русской литературе XX века особое содержание приобретает смех, который, по теории М. Бахтина, «предполагает преодоление страха». Смех становится оружием против догм, условностей, запретов, цензуры, неким «заповедником духовности» [4, С. 121].

Попытки возродить сатирические жанры относятся уже к концу 60-х – началу 70-х годов. В 70-е годы появляются сатирическая пьеса В. Шукшина «Энергичные люди» и его сатирическая сказка «До третьих петухов». «Сатирические элементы присутствуют в творчестве многих писателей, они выполняют прежде всего оценочную функцию, нередко заменяя собой авторскую оценку. Создатели социальной фантастики часто использовали ее, особенно в 1980-е годы, конструируя разнообразные модели Вселенной. Юмористическое мироощущение свойственно и М. Успенскому, обращавшемуся, как отмечалось выше, к разным структурам для создания своих миров» [3, С. 72].

Сатира, словно прожектор, высвечивает все недостатки и пороки общества. Эпоха в произведениях сатириков вырисовывается очень ярко, хотя, несколько субъективно. Конец XX – начало XXI века вносят свои коррективы в понятие смешного. Так, например, не традиционный российский смех сквозь слёзы, а «новую странную серьёзность» сквозь смех и слёзы различают критики в голосе

В. Ерофеева. М. Эпштейн называет подобную черту «противоиронией». Суть её в отказе сразу и от патетики, и от приевшихся «готовых иронических шаблонов, осевших в общественном сознании столь же весомо, как и патетические шаблоны» [4, С. 121].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. – М.: «Русские словари» 1997. – 732 с.
2. Платонов А. Размышления читателя. Статьи. Общие размышления о сатире – по поводу одного частного случая. М.: «Советский писатель», 1970. – 141 с.
3. Русская проза рубежа XX–XXI веков: учеб. пособие / Под ред. Т.М. Колядич. М.: «Флинта: Наука», 2011. – 247 с.
4. Черняк М. А. Современная русская литература: учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: «Форум: Сага», 2008. – 352 с.
5. Блок А. А. Ирония. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1908_ironia.shtml (дата обращения: 23.05.2022)
6. Бомейко И. Б. Короли смеха. Сатира и сатирики начала XX века. <http://pskovlib.ru/lektcii-obzory-m/bibliografy-o-knigakh/13107-koroli-smekha-satira-i-satiriki-nachala-xx-veka> (дата обращения: 23.05.2022)